

PIOTR DASZKIEWICZ^{1,2}

Mecenat entomologiczny Jerzego Wandalina Mniszcha (1824–1881) w świetle jego listów do Armanda Davida (1826–1900)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3404733>

¹ Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

² AFB-Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 57, Rue Cuvier-CP 41, 75231 Paris Cedex 05, Francja,
e-mail: piotrdas@mnhn.fr

³ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska, e-mail: darek@miiz.waw.pl

Abstract: Entomological patronage of Jerzy Wandalin Mniszech (1824–1881) in the light of his letters to Armand David (1826–1900). Jerzy Wandalin Mniszech's collection of beetles was probably the largest in the world. The article presents the unpublished correspondence of Mniszech with Armand David, a French missionary and naturalist in China. David returned from China and prepared his new trip to this country in 1871. Mniszech formulated a real scientific program of entomological research for him. He has also put large sums of money at his disposal. Finally he taught him the methods of trapping and the means of preserving insects. Mniszech equipped David with the material and books necessary for determination and drew his attention to species of particular interest to collectors and to science. Until now the role of Mniszech in David's research in China remained unknown to historians. The correspondence gives many details about the daily work of an entomologist at this time as well as the collections of natural history in Paris. These letters, preserved in the archives of the Vincentian Fathers in Paris, constitute a precious source for the history of European and Chinese entomology of the 19th century.

Key words: history of entomology, Mniszech entomological collection, Armand David's research in China, entomologist's workshop in the nineteenth century.

Jerzy Mniszech (Ryc. 1, 2) zgromadził w Paryżu w pierwszych dziesięcioleciach drugiej połowy dziewiętnastego wieku kolekcję entomologiczną ocenianą jako największy zbiór chrząszczy w Europie (CAMBEFORT 2006). W trzech pierwszych dziesięcioleciach drugiej połowy dziewiętnastego wieku polskiemu arystokracie udało się nabyć szereg kolekcji entomologicznych. CAMBEFORT (2006) za najważniejsze uznaje następujące zbiory:

– Edwina Browna (1819–1876), londyńskiego bankiera; była to największa kolekcja entomologiczna w Wielkiej Brytanii;

Ryc. 1–2. Jerzy Wandalin Mniszech (1824–1881), polski entomolog, kolekcjoner, mecenas sztuki i nauki
Fig. 1–2. Jerzy Wandalin Mniszech (1824–1881), a Polish entomologist, collector, patron of art and science.

– Francisca Castelnau de la Porte (około 1802–1880), przyrodnika podróżującego po Ameryce Południowej, a później francuskiego konsula w Brazylii, Zielonym Przylądku i Bangkoku;

– François Chabrillaca (?–1881), podróżnika po Brazylii;

– Franza Faldermanna (1799–1838), wykształconego w Heidelbergu, dyrektora ogrodu botanicznego w Petersburgu;

– Fredricha Augusta von Geblera (1782–1850), niemieckiego lekarza osiadłego na Syberii; przed kilku laty odnalezione zostały wśród okazów z dawnej kolekcji Mniszcha w MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle) typy opisowe Geblera uchodzące przez wiele lat za zaginione (PERRIN & MASSIMO 1997);

– Hippolyta Louisa Goryego (?–1852), oficera kawalerii, który zgromadził kolekcję 18 tysięcy chrząszczy;

– François La Ferté-Senètra (1808–1886), arystokraty i posiadacza jednej z najważniejszych francuskich kolekcji entomologicznych, m.in. znaczącej części zbiorów hrabiego Pierre François Dejeana (1778–1845); z punktu widzenia historii polskiej entomologii warto przypomnieć, że Dejean zbierał chrząszcze także w naszym kraju, gdzie przebywał jako generał napoleońskiej armii; dzięki wieloletniej korespondencji i wymianom okazów z Willibaldem Besserem (1784–1842) posiadał także liczne okazy z Wołynia i Podola (DASZKIEWICZ & IWAN 2016);

– Alfreda Russela Wallace’a (1823–1913), współtwórcy teorii ewolucji (CAMBEFORT 2006).

Historia sprzedaży kolekcji Jerzego Mniszcha, która obecnie w większości znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, została niedawno zbadana i przedstawiona w formie publikacji (DASZKIEWICZ 2013). Nadal jednak historia tej kolekcji, jednej z najważniejszych w dziejach entomologii światowej, nie doczekała się monograficznego opracowania. Również o jej twórcy, wybitnym entomologu, znawcy sztuki orientalnej, kolekcjonerze i mecenasie wiemy bardzo niewiele. Biogramu Jerzego Mniszcha nie ma ani w *Polskim Słowniku Biograficznym*, ani w *Słowniku Biologów Polskich*. W *Historii polskiej zoologii* Mniszech wymieniony jest jedynie jako koleopterolog, ofiarodawca okazów dla warszawskiego Gabinetu Zoologicznego (BRZEK 2007).

W archiwum Kongregacji Ojców Misjonarzy (Lazarystów) w Paryżu przechowywany jest zbiór korespondencji i dokumentów Armanda Davida (Ryc. 3), jednego z najwybitniejszych badaczy przyrody Azji w XIX wieku. Jako misjonarz Zgromadzenia Św. Wincentego a Paulo spędził on w Chinach, Mongolii i Tybecie łącznie ponad dziesięć lat. Armand David pozostawił imponujący dorobek naukowy nie ograniczający się do licznych publikacji, ale obejmujący również tysiące okazów zwierząt, roślin i minerałów, stanowiących wyjątkowo cenny materiał badawczy dla dziesiątków europejskich przyrodników. Nauki przyrodnicze zawdzięczają mu tak spektakularne osiągnięcia, jak odkrycie i dostarczenie do Europy pandy wielkiej, jelenia Davida czy salamandry olbrzymiej chińskiej. Odegrał on także znaczącą rolę w procesie aklimatyzacji na terenie Europy roślin i zwierząt pochodzących z Chin i uznawanych za gospodarczo użyteczne.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Ryc. 3. Armand David (1826–1900), francuski misjonarz i przyrodnik.

Fig. 3. Armand David (1826–1900), a French missionary and naturalist.

Francuski misjonarz zaprzyjaźniony był z polskimi przyrodnikami, Antonim Wagą (1799–1890) i Władysławem Taczanowskim (1819–1890), a także Konstantym Branickim (1824–1884), z którym podróżował na Bliski Wschód i który wspierał materialnie prace naukowe francuskiego misjonarza. Związki A. Davida z przyrodnikami z warszawskiego Gabinetu Zoologicznego zostały przedstawione we wcześniejszej publikacji (DASZKIEWICZ 2019). W korespondencji przechowywanej w archiwum Zgromadzenia znajdują się także listy Jerzego Mniszcha. Pierwszy list został napisany do A. Davida 12 października 1871 roku, kiedy misjonarz przygotowywał kolejny wyjazd do Chin. Przysłane przez niego z poprzednich wypraw okazy zoologiczne, także owady, stanowiły naukową i medialną sensację. David nie był jednak entomologiem i brakowało mu wiedzy na temat technik łowienia owadów, przygotowania programu badawczego, a więc wykazu gatunków, na których uzyskaniu miał skoncentrować swój wysiłek. Brakowało mu również materialnego wsparcia – sprzętu, książek, no i oczywiście pieniędzy – albowiem skromna subwencja państwowa nie pokrywała wydatków związanych z podróżami i pracą w terenie. Nie znane są okoliczności, w których obaj przyrodnicy zawarli znajomość, jednakże zważywszy na przyjaźń A. Davida z polskimi przyrodnikami, do podobnego spotkania nie mogło nie dojść w stosunkowo niewielkim świątku paryskich entomologów.

W pierwszym liście, z 12 października 1871 roku, J. Mniszech pisał:

Proszę Księdza,

Oto chrząszcze, które obiecałem. Katalog jest w wielkim pudle i owady są umocowane w taki sposób, że będą mogły znosić wstrząsy wielkiej podróży [Armand David zwrócił się do kilku przyrodników i instytucji naukowych z prośbą o pomoc w skompletowaniu kolekcji przyrodniczych; pragnął zawieźć je do Chin by zainteresować miejscowe elity, zwłaszcza urzędników związanych z cesarską administracją, naukami przyrodniczymi i tworzeniem kolekcji historii naturalnej].

Śpieszę także przesłać załączony fragment naszej gazetki entomologicznej. Jest to bardzo zmyślny sposób łowienia dużych ilości owadów, zwłaszcza nocnych motyli. Nikt nie wątpi, że używając tego sposobu Pańskie zbiory będą oryginalne i nadzwyczajne. W okolicach Pekinu występują np. wspaniałe motyle, których jeszcze Pan nie znalazł, między nimi biała Saturnia tej samej wielkości i o takim samym wzorze, co nasza pawica gruszkówka i piękny Papilio Maackii Menetr., gatunek ogromnych rozmiarów ostatnio przywieziony przez Dr. Marin.

*Czy może zabrać Pan ze sobą flakon azotanu etylu? Jeśli to możliwe, to z przyjemnością dostarczę go Panu w pudle lub pudełku dobrze wymoszczonym, tak aby nie było żadnego ryzyka rozbicia flakonu w podróży. Dorzucę także pewną ilość cyjanku potasu. Możliwe, że znajdzie Pan tam jeszcze owoce bardziej zdatne, dzięki działaniu eteru, do wydzielania zapachu jabłek renet, który przyciąga nie tylko motyle, ale także niektóre chrząszcze, jak jelonkowate i kruszcycowate. Innym środkiem, który bardzo Panu polecam jest znalezienie na miejscu, w ogrodzie lub w lesie, drzewa, którego popękana kora (w razie potrzeby można specjalnie naciąć drzewo najlepiej wiosną, aby używać je przez całe lato) przepuszcza ciekącą żywicę i gdzie w mniejszym lub większym stopniu postępuje już fermentacja winna, która daje charakterystyczny zapach. Owady szalenie lubią ten przysmak i przychodząc w nocy z lampą łowi Pan w ten sposób nawet najrzadsze gatunki. W ten sposób złowiłem dużą ilość *Lucanus cervus* [w oryginale „une nocte entère”, co znaczy „całe wesele”, Mniszech literacko porównuje złapane owady do pijanych weselnych gości].*

*Owi goście byli tak pijani, że wkładałem te owady do mojej torby bez najmniejszej próby oporu z ich strony, a było to w miejscu, w którym *Lucanus cervus* był rzadkością.*

Takie miejsca przyciągają zwłaszcza wspaniałą grupę sówkowatych, tak trudnych do złapania, jeśli nie potrafi się ich łowić. Należy kilka razy w tygodniu smarować miodem lub innym słodkim likierem owo drzewo. Cukier miesza się ze sfermentowaną żywicą i owady są tak liczne, że łowiczy natyka się na ich setki, brzęczących za dnia i podekscytowanych nocą, aż do chwili gdy padają do podstaw pnia bez możliwości wykonania ruchu. Myślę, że według metody wskazanej przez gazetkę, nakuwując kilka jabłek i przymocowując wzdłuż rany drzewa, ściąganie się całą krajową entomofaunę

Istnieje także doskonały sposób dla złowienia drapieżnych chrząszczy. Należy w wilgotnym i ocienionym miejscu położyć resztki z kuchni, gotowaną rybę, a zwłaszcza jeśli jest to możliwe skorupiaki (raki, krewetki, homary, jeśli jest się nad brzegiem morza), które wydzielają silny zapach i przyciągają biegaczowate, gdy przychodzi się o północy z lampą to znajduje się wielką ilość biegaczowatych tak bardzo wypełnionych pokarmem, że pancerz ich ciała jest gotów do pęknięcia i biała, lepka wydzielina obrzydliwego zapachu wychodzi z ich gęby i odwłoka. Łakomstwo tych zwierząt jest naprawdę obrzydliwe. W pewnym miejscu w Rosji, w którym piękny *Carabus excellens* jest względnie rzadki, jednego wieczoru złapałem 200 osobników, pomiędzy nimi najrzadsze odmiany. Prawdą jest, że pobliski staw dostarczał mi ogromne raki. Szczególnie Panu polecam ten sposób, a zwłaszcza dlatego, że biegaczowate Chin są jeszcze słabo poznane i zazwyczaj ładnego koloru i formy. W okolicach Pekinu występuje wspaniała biegacz, którego jeden okaz widziałem w rękach Pana Vesco, chirurga marynarki. Dużych rozmiarów, jest równie świecący, co słynny *C. Celestis*. Inny okaz, został znaleziony przez Pana Chaudoir w przesyłce owadów nadesłanych z Pekinu. Jestem przekonany, że jeśli będzie Pan mógł zastosować te różne środki, będzie Pan zdziwiony pięknem i bogactwem Pańskich zbiorów. Jeśli ma Pan jeszcze trochę czasu, to proszę przyjść do mojego laboratorium, a być może znajdę dla Pana jeszcze kilka wskazówek.

Zauważmy, że rady J. Mniszcha były niewątpliwie bardzo cenne. Choć zbiory entomologiczne A. Davida pozyskane w Chinach obfitowały w owady, to skarżył się on właśnie na brak chrząszczy i nieznamość metod ich łowienia. Kolejny list został wysłany pięć dni po pierwszym, 17 października 1871. Adres Mniszcha na listach to „22 rue Balzac”, jego dom w Paryżu, niegdyś także dom Balzaca, obecnie muzeum tego pisarza (Ewelina Hańska, przyjaciółka Balzaca była matką Anny, żony J. Mniszcha).

Proszę Księdza,

Oto pudełko, które obiecałem. Zawiera ono 6 flakoników azotanu etylu, 1 duży flakon na cyjanek potasu i 2 flakony z żółtego szkła zawierające cyjanek w kawalkach, aby zastąpić ten z dużego flakonu, gdy wyparuje. Flakony bardzo solidne, dotarły w pudle w doskonałym stanie i są bezpiecznie przygotowane na długą podróż. Wszystkie zapakowane są na stojąco. Obawiam się, że pudło, nieco duże, będzie niewygodne w podróży, ale jest konieczne, aby zabrał je Pan ze sobą, albowiem kompanie kolejowe i transportowe nie chcą zazwyczaj podjąć się transportu podobnych substancji, jeśli nie są one częścią bagażu podróżującego. Dorzucam 15000 szpilek na owady i myślę, że może Pan nawet dołożyć kilka rzeczy do pudła z flakonami.

Jeszcze dwie rzeczy będą być może użyteczne dla Pana. Po pierwsze płytki korkowe dla wyłożenia dna pudełek z owadami oraz „*Genera des coléoptères de Lacordaires*”, wiele grubych tomów, które będą niezbędne dla Pana, aby uporządkować Pana kolekcję z jak największą łatwością po tym, jak podam Panu liczne nazwy rodzajowe i gatunkowe. [Jean Théodore Lacordaire (1801–1870), w latach 1824–1832 odbył podróż do Ameryki Południowej, z której przywiózł kilka tysięcy owadów; nie mając entomologicznego wykształcenia próbował je oznaczyć używając *Introduction to Entomology* Kirby i Spencera,

jednak uznał tę pracę za źle napisaną i trudną do używania; zdecydował się przygotować zmodyfikowaną francuską wersję; następnie zredagował osiem tomów *Genera des coléoptères* a, trzy ostatnie, po śmierci autora, zredagował jego współpracownik, Félicien Chapuis].

Ponieważ byłoby to jednak w tej chwili dodatkowym obciążeniem Pańskiego bagażu, to mogę wysłać opłaconą przesyłką, aby nie miał Pan niepotrzebnych wydatków, przez pocztę kurierską do Szanghaju lub nawet do Pekinu, jeśli poczta tam dociera. Potrzebuję w tym celu Pańskiego dokładnego adresu. Lub adresu korespondenta w Szanghaju, jeśli ma Pan tam kogoś kto podjąłby się transportu na tym ostatnim odcinku. Może potrzebuje Pan jakiejś innej książki? Proszę mnie tylko o tym powiadomić. Gdyby w swojej dobroci zechciał Pan przesłać mi chrząszcze, to proszę rozsądnie jest nie powierzać skrzyń Muzeum. Jeden z moich przyjaciół, Pan Doué [Pierre Achille Augustin Doué (1791–1869), urzędnik w ministerstwie wojny i entomolog; we Francuskim Towarzystwie Entomologicznym zajmował się kolekcjami i archiwum], stracił w ten sposób cenne owady przesłane mu z Nowej Gwinei przez admirała Dumont d'Urville [Jules Dumont d'Urville (1790–1842), oficer marynarki i podróżnik, kierował licznymi ekspedycjami naukowymi, zwłaszcza na okęcie Astrolabe].

*Z przyjemnością dowiedziałem się, że znalazł Pan również w Chinach dwa piękne motyle, o których Pana informowałem. Biała pawica gruszkówka to *S. Pyretorum Boisduval*, opisana i ilustrowana przez Westwooda w jego wspaniałym dziele „Cabinet of oriental entomology”. Lecz jak to się stało, że nie znalazłem tych pięknych okazów na wystawie zorganizowanej przez Muzeum? Podobny żal wyrazili także paryscy przyrodnicy, bardzo rozczarowani brakiem słynnego biegacza z Mou-Pin jak i dwóch goliatów, których odkrycie było prawdziwym wydarzeniem dla entomologii. Nie widziałem także wielkiego złotego biegacza, o którym Panu mówiłem, ale to jak Pan widzi nie dowodzi, że nie złapał go Pan. Być może jest tak dobrze schowany, że zostanie odkryty, gdy wszystkie okazy zostaną dostarczone. [Na zorganizowanej w Muzeum Narodowym Historii Naturalnej w Paryżu wystawie chińskich okazów Armanda Davida pokazano jedynie niewielką część nadesłanych zbiorów. Wybór eksponatów był bardzo krytykowany, sam David także był niezadowolony, albowiem spotykał się z np. z krytyką pomijania w swoich badaniach geologii i mineralogii, wynikającą jedynie z tego, że na wystawie nie uwzględniono tej części nadesłanych przez niego zbiorów].*

*Szczególnie polecam Panu, proszę Księdza, biegaczowate i jelonkowate, grupy szczególnie interesujące w Chinach. Odnajdzie Pan w Pekinie *Carabus smaragdinus* występujący na Syberii, odmianę lub gatunek bardzo zbliżony, ale żeby je rozróżnić trzeba by wielkiej ilości osobników. Środki, jakie Panu opisałem, pozwolą być może na uzyskanie znacznej ilości tych chrząszczy. Liczni entomolodzy używając kuchennych resztek, aby je zwabić wykopują dołek, w której umieszczają szklany dzwon lub inne naczynie o śliskich ścianach. Owady wpadają do niego i nie mogą wyjść. Jest to doskonała metoda.*

*Mówiąc o jelonkowatych, pragnę zwrócić jeszcze Pańską uwagę na godnego podziwu złotego jelonka (rodzaj *Cladognathus*), którego odkrył Pan w Kiang-Li, jak i na dwa wspaniałe zgrzyplikowate [Lamiinae], które miałem zaszczyt pokazać Panu w mojej kolekcji, jeden z nich czarny z dużymi żółtymi plamami (*Ortophora Horsfieldii*), drugi nieznany koloru szafirowego błękitu z białymi plamami. Znalazł Pan trzy nowe gatunki z tego rzędu, czarne, różniące się białymi plamami mniej lub bardziej licznymi.*

Proszę Księdza o przyjęcie wyrazów mojego podziwu dla wspaniałej pracy i dzieła, które Pan dokonał.

Oto przyrodnik, który opisuje w gazecie rezultaty łowienia na eter, jego obserwacje są użyteczne, dlatego wysyłam Panu ten artykuł.

Trzeci list wysłany został 6 listopada 1871 roku:

Proszę Księdza,

Oto krótka notatka z Journal entomologique. Jest ona dość interesująca z tego punktu widzenia, że pokazuje, iż różne substancje mogą służyć jako przynęta dla chrząszczy i nocnych motyli. Jest to tym bardziej interesujące, że w Chinach zmuszony Pan będzie często używać rodzimych produktów bez możliwości wyboru, jaki mamy tutaj, różnych słodczy, które mogą przyciągnąć owady.

Jestem Panu bardzo wdzięczny za ujmującą propozycję, którą zechciał mi Pan zrobić na temat eksploracji niektórych miejsc, rozpoznanych wcześniej przez przyrodników do zbioru owadów; nawet gdyby wymagało to większych wydatków proszę nie wahać się podjąć te badania, mam przygotowane fundusze do Pańskiej dyspozycji i przekażę je, zgodnie z Pańskim życzeniem, albo Pańskiemu zakonowi tutaj lub w Chinach za pośrednictwem bankierów, w miarę pańskich potrzeb. Fauna Dalekiego Wschodu bardzo mnie interesuje. Posiadam, jak Pan widział, najbogatszą w Europie kolekcję chrząszczy Chin i Malesji, nie mówiąc o licznych zbiorach rosyjskich z unikalnymi typami z Syberii, Mongolii i Turkmeni, które stanowią część mojej kolekcji.

Poproszę Pana o nauczanie Pańskich ludzi zwłaszcza różnych sposobów łowienia nocnych chrząszczy takich jak biegaczowate, jelonkowate i inne, ponieważ jest to najbardziej uboga część przesyłek entomologicznych, które do nas docierają.

Ostatim razem pisałem Panu o publikacji Genera Lacordaire, która będzie niezbędna dla Pana, aby łatwo uporządkować Pańskie kolekcje. Z prawdziwą przyjemnością dostarczę ją Panu, gdy tylko wpadnie mi ona w ręce. Za każdym razem, gdy odbywają się sprzedaże entomologiczne, obowiązkowy egzemplarz stanowi nieodłączne wyposażenie przyrodnika. Nabywa się go niedużym kosztem, podczas gdy w księgarni trzeba zapłacić dużo więcej. Jeżeli w okresie zimowych sprzedaży, w tym roku lub następnym, zdobędę to tak użyteczne dzieło, to poinformuję Pana i zgodnie z Pańskim życzeniem złożę go w Domu Misyjnym w Paryżu lub przekażę generałowi pańskiego zakonu w Szanghaju.

W liście z 20 listopada 1871, Mniszecz pisał:

Proszę Księdza,

Silne zapalenie oczu uniemożliwiało mi pisanie przez prawie dwa tygodnie. Dzisiaj czuję się o wiele lepiej i śpieszę odpowiedzieć na Pański interesujący list, który zechciał mi Pan wysłać 8 listopada. Jeszcze raz dziękuję Panu za miłą propozycję, którą zechciał mi Pan uczynić, zajęcia się znalezieniem dla mnie łowcy chrząszczy. Myślę, że przybliżone koszty, które szczegółowo mi Pan przedstawił, jeśli to w okolicach Pekinu zleci mu Pan prace dla mnie, to 2 lub 3 tysiące franków powinny całkowicie wystarczyć, lecz jeśli uda się Panu wysłać tego człowieka do Korei lub jeszcze lepiej zachodnich Chin w pobliżu granicy z Indochinami, to trzeba przynajmniej podwoić tę kwotę. Widziałem, jak znaczące były wydatki, jakie musiał Pan ponieść dla podróży do Mou-Lin. To będzie naturalnie zależało od okoliczności politycznych, które być może nie pozwolą Panu na oddalenie się od stolicy, a także od zrzeczności Pańskich ludzi. [Armand David podróżował w bardzo trudnym okresie, naznaczonym wrogością chińskich elit wobec kultury Zachodu, programowego niszczenia dorobku i pracy Europejczyków, a zwłaszcza misjonarzy, pogromów chrześcijan, powstań prześladowanych przez Chińczyków mniejszości mułzumańskich, ale i coraz silniejszej, wymuszonej na Chinach, zarówno ekonomicznej jak i militarnej, obecności Anglii i Francji. Wielokrotnie pogromy chrześcijan, walki chińskiej armii z mułzumańskimi partyzantami uniemożliwiały mu podróże wewnątrz kraju i zmuszały do pozostania w Pekinie]. Tam

gdzie ignorant zrobi tylko złe lub przeciętne zbiory, dobrze przygotowany zbieracz znajdzie prawdziwe cuda. Widzi Ksiądz wspaniałe zbiory, które wysłał Pan do Muzeum a ja znam 20 entomologów, podobno zręcznych, którzy nie znaleźliby ćwierci tego co Pan zebrał; porozmawiamy o tym, jeśli będę miał jeszcze zaszczyt spotkać Pana przed Pańskim wyjazdem. Dzięki Panu Fortune mamy wspaniałe zbiory w tej grupie np. C[arabus] Tien-Tei, Hien-Foungii, fiducariens, Kämpferri i inne, wszystkie dużych rozmiarów zbliżonych do C[arabus] prodigeus z Chin południowych, największego znanego biegacza. Jeśli udałoby się Panu dojechać do Yun-nan, znalazły by Pan tam prawdopodobnie największe biegaczowate i wiele okazów z najpiękniejszych grup chrząszczy. Mielśmy tego próbkę w Pańskich zdobyczach w Mou-Lin i w przypadku kolekcji owadów znalezionych w Laosie przez Mouhota. Pragnę zwrócić Pańską uwagę na dziwną grupę chrząszczy Euchirini. Są to ogromne chrząszcze, nie przynależące do żadnej rozpowszechnionej formy, z których dwa pochodzą z Indii, jeden z Filipin, inny z Moluków i w końcu ostatni z Azji mniejszej, a nawet z Konstantynopola. Są to najprawdopodobniej ostatnie, które przeżyły do naszych czasów z rodziny licznej w czasach miocenu i czwartorzędu. Zapomniałem pokazać Panu te rzadkości. Kilka gatunków na pewno występuje w Indiach i południowych Chinach, ponieważ dwa są już znane z Indii, w tym jeden z północnej granicy. Wydaje się, że są to zwierzęta nocne, bardzo rzadkie i bardzo trudne do znalezienia.

Niedługo będzie miała miejsce sprzedaż biblioteki entomologicznej Pana Guérin, być może będę miał przyjemność podarowania Panu Genera Lacordaira jeszcze przed Pańskim wyjazdem.

Jeśli jest to możliwe, że sprawi mi Pan zaszczyt odwiedzeniem mnie, to proszę uprzedzić mnie słowem wrzuconym przez drzwi, ponieważ mogę być nieobecny i żałowałbym tego bardzo.

[Dodano] Wyjaśnienie przygotowania butelki z cyjankiem potasu, aby można jej było skutecznie używać.

Warto zauważyć, że Armand David w praktyce zbierania owadów zastosował w Chinach metody polecane przez Jerzego Mniszcha. Pamiętał także o jego wszystkich dodatkowych zaleceniach. Udało mu się uzyskać okazy poszukiwanego gatunku, stąd pisał (DAVID 1875):

Mój Lu [chiński współpracownik Davida] poszedł łapać owady. Przyniósł mi pięknego Jelonka, z bardzo długimi rogami czy szczękami i dwa okazy wspaniałego i nowego gatunku z żukowatych, z Euchirini. Ta szczęśliwa zdobycz przypomniła mi to, co mówił mi w Paryżu hrabia Mniszech w 1871 roku, to znaczy, że jakiś gatunek Euchirus lub Propomacrus powinien na pewno żyć w południowych Chinach. Oto jego przewidywanie spełniło się. Ten okazały chrząszcz, którego, jak się wydaje, kopalni przedstawiciele są liczni na terenach czwartorzędowych w Europie, a także Trictenotoma, należą do dwóch grup owadów, których występowanie nie było jeszcze znane w tym wielkim Cesarstwie.

Kolejny list został wysłany 8 stycznia 1872 roku, niedługo przed wyjazdem Armanda Davida do Chin.

Proszę Księdza,

Bardzo żałuję, że nie było mnie dzisiaj rana w laboratorium, gdy uczynił mi Pan zaszczyt odwiedzenia mnie. Mam nadzieję, że to jedynie zostanie przeniesione i że uda mi się spotkać Pana w ciągu tygodnia, przed Pańskim wyjazdem. Myślę, że mój przyjaciel Deyrolle godnie pokazał Panu moją kolekcję pokazując Panu wszystko to, co chciał Pan zobaczyć. [Henri Deyrolle (1827–1902), entomolog i marszand owadów, brat Achilla Deyrolle (1813–1865), prowadzącego od 1831 jedno z największych przedsiębiorstw handlu okazami

przyrodniczymi. Mniszech zatrudnił Deyrolla w charakterze kustosza swoich zbiorów, finansował także jego wyprawę do Gabonu. To właśnie Henri Deyrolle zakupił (czy raczej przejął za długi) kolekcję po śmierci Jerzego Mniszcha, by następnie sprzedać ją braciom Oberthür (DASZKIEWICZ 2013). W tej części listu Mniszech prosi o przesłanie chińskich elementarzy dla jednego ze swoich przyjaciół w Polsce, pasjonata pedagogiki (Ryc. 4)].

Deyrolle mówił mi, że Pan ma nadzieję na okazję zbierania owadów na Filipinach. Jest to znakomite miejsce i pomimo wielu przesylek, które otrzymałem z Manilii i Mindanao, ciągle napływają stamtąd nowe gatunki o nadzwyczajnej urodzie. Pachyrhunchus, mały ryjkowiec, którego Deyrolle Panu pokazał, prawdziwy klejnot, dobrze charakteryzuje tę wspaniałą faunę. Nikt nie wątpi, że jeśli może Pan pozyskiwać owady przez zręcznego zbieracza, to uzyska Pan wspaniałe gatunki i jak zawsze dużą ilość nowości.

mâmes, que vous pourriez m'envoyer a la place de ceux que je demande. Voici ces livres „

1^o 三字經 (San-tse'-king)
ou „livre des phrases de trois mots „

2^o 千字文 (Tsián-tse'-wen)
ou „livre des mille mots „ composé de mille caractères différents

3^o 四書 (Ssé'-chou)
ou „ quatre livres moraux „ de Confucius et ses disciples-

Je vous serais bien reconnaissant s'il vous était possible de me trouver cela, et mon ami en serait véritablement enchanté -

Ryc. 4. List Jerzego Wandalina Mniszcha do Armanda Davida (8 stycznia 1872).

Fig. 4. The letter of Jerzy Wandalin Mniszech to Armand David (January 8, 1872).

Ostatni list został wysłany 26 listopada 1874 (Ryc. 5), już po powrocie Armanda Davida z Chin.

Proszę Księdza,

Tysiącrotnie dzięki za wszystkie te wspaniałości entomologiczne, które zechciał Pan mi ofiarować. Od dawna nie udało mi się uzyskać tak ogromnej liczby nowości dla mojej kolekcji, a zwłaszcza serii rodzajów i gatunków tak wspaniałych dzięki swojej formie i blaskowi kolorów. To naprawdę wspaniale. Zdecydowaliśmy z moim przyjacielem Deyrollem, że trzeba rozpocząć od serii gatunków, które będą nosiły Pańskie nazwisko. Będzie wspaniała tablica. Pan Deyrolle skontaktuje się z Panem, aby dostosować się do tego, co będzie najbardziej przyjemne dla Pana. Za kilka dni powrócę na stałe ze wsi i po moim powrocie zaczniemy gromadzenie gatunków i najbardziej godnych uwagi rodzajów

Villeneuve St Georges ^{bw}

M^r le comte de Mniszech. 26 nov. 74.

Monsieur l'Abbé,

Je vous remercie mille fois pour toutes
 les merveilles entomologiques que vous avez
 bien voulu me donner. Il y a longtemps
 que je n'ai eu l'occasion de me procurer

Ryc. 5. List Jerzego Wandalina Mniszcha do Armanda Davida (26 listopada 1874).

Fig. 5. The letter of Jerzy Wandalin Mniszech to Armand David (November 26, 1874).

ze wszystkich rodzin chrząszczy, które będą niezbędne dla kolekcji, którą pragnie Pan zgromadzić [Armand David zdeponował w Domu Zgromadzenia Misji w Paryżu znaczącą kolekcję przyrodniczą, która po jego śmierci trafiła najpierw do Instytutu Katolickiego, a następnie do Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu].

W podziękowaniu za wspaniałą serię chrząszczy, którą mi Pan ofiarował proszę o przyjęcie przedmiotu, który przekaże Panu Pan Deyrolle. Jest zrozumiałym, iż jest to Pana wyłączna własność. Jeśli nieznanne mi przyczyny nie pozwolą Panu na umieszczenie tego przedmiotu w Pańskim mieszkaniu, może Pan ofiarować go jakiegokolwiek kaplicy lub uczynić z nim, co Pan zechce [autorom nie udało się ustalić co to był za przedmiot].

Bardzo pragnęlibyśmy, by wspaniały biegacz, którego zechciał mi Pan ofiarować mógł nosić Pańskie nazwisko. Lecz musimy wiedzieć czy Pan Blanchard już nie nazwał jakiegoś biegacza, którego uprzednio ofiarował Pan muzeum, Pańskim nazwiskiem. [Emile Blanchard (1819–1900), zoolog, profesor Muzeum Narodowego Historii Naturalnej w Paryżu, to on opisał na podstawie okazu przysłanego przez A. Davida m.in. wielką chińską salamandrę]. Prawda, że mamy możliwości nadania nazwy *Carabus Armandi*.

Jest to ostatni list Jerzego Mniszcha do Armanda Davida. Półtora miesiąca później (25 stycznia 1875 roku) Jerzy Mniszech miał pierwszy wylew krwi do mózgu, który zapoczątkował ciężkie kalectwo i zupełnie uniemożliwił kontynuowanie jego entomologicznej pasji. Jak dotychczas, pomimo poszukiwań, autorom nie udało się odnaleźć listów Armanda Davida do Jerzego Mniszcha. Nie ma ich wśród dokumentów Jerzego Mniszcha przechowywanych w *Institut de France*, gdzie znajduje się także szereg listów związanych z jego entomologiczną kolekcją. Zachowane w archiwum Zgromadzenia Misjonarzy w Paryżu listy są bardzo cennym dla historii nauki dokumentem. Bardzo dobrze pokazują one zarówno naukowy, jak

i merytoryczny mecenat Mniszcha, a także nieznaną dotychczas jego wkład w działalność Armanda Davida i poznanie fauny Chin. Listy te są bardzo cennym dokumentem dla historii europejskich kolekcji entomologicznych, włącznie z historią ich powstawania, jak i sprzedaży z towarzyszącymi im bibliotekami entomologów. Są również interesującym przyczynkiem do naukowej biografii Armanda Davida, uzupełniającym naszą wiedzę o nieznaną historię współpracy z Jerzym Mniszchem, gdyż dotychczas wskazywano wyłącznie na entomologiczne związki tego podróżnika z braćmi Oberthür i z Muzeum Narodowym Historii Naturalnej w Paryżu (CAMBEFORT 2006). Listy wreszcie doskonale pokazują pracę dziewiętnastowiecznych entomologów „od kuchni”, sposoby łowienia owadów, opracowania książkowe wykorzystywane do oznaczania materiałów, tworzenie entomologicznych programów badawczych. Te cenne dla historii entomologii listy przechowywane są w zbiorze archiwalnym rzadko odwiedzanym przez przyrodników lub historyków nauki. Dlatego też niewątpliwie zasługują na opublikowanie.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować Panu Lâm Phan-Thanh, kierownikowi archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy Lazarystów w Paryżu za cenną pomoc w poszukiwaniu listów Jerzego Mniszcha w zbiorach Armanda Davida.

PIŚMIENICTWO

- BRZEK G. 2007. Historia zoologii w Polsce: do drugiej wojny światowej. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 485 pp.
- CAMBEFORT Y. 2006. Des coléoptères, des collections & des hommes. Publications Scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paryż, 375 pp.
- DASZKIEWICZ P. 2013. Paryska sprzedaż entomologicznej kolekcji Jerzego Wandalina Mniszcha (1824–1881) – jedno z najważniejszych wydarzeń dziewiętnastowiecznej zoologii. *Kwartalnik Historii nauki i Techniki* 58: 61–69.
- DASZKIEWICZ P. 2019. Warszawski Gabinet Zoologiczny w korespondencji Armanda Davida (1826–1900) – nieznaną listy Władysława Taczanowskiego (1819–1890), Konstantego Branickiego (1824–1884) i Charlesa Oberthüra (1845–1924). *Kwartalnik Historii Nauki i Techniki* 64: 129–147.
- DASZKIEWICZ P., IWAN D. 2016. Chrząszcze Willibalda Bessera (1784–1842) w kolekcji barona Pierra Dejeana (1780–1845). *Kwartalnik Historii Nauki i Techniki* 61: 111–116.
- DAVID A. 1875. Journal de mon troisième voyage d'exploration dans l'empire Chinois. Hachette et Cie. Paris, 2 vol., 348 pp.

Accepted: 5 September 2019; published : 11 September 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>